

**XXI Міжнародна
науково-практична
інтернет конференція**

**«ПРОБЛЕМИ ТА ІННОВАЦІЇ
В МАТЕМАТИЧНІЙ, ЦИФРОВІЙ,
ПРИРОДНИЧІЙ
І ПРОФЕСІЙНІЙ ОСВІТІ»**

МАТЕМАТИЧНА

ЦИФРОВА

ПРИРОДНИЧА

ПРОФЕСІЙНА

МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Кропивницький – 2026

Міністерство освіти і науки України
Інститут педагогіки НАПН України
Центральноукраїнський державний університет
імені Володимира Винниченка
Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
Рівненський державний гуманітарний університет
Полтавський національний педагогічний університет
імені В. Г. Короленка
Університет Казимира Сімонявічіуса (Вільнюс, Литва)
Поморський університет в Слупську (Республіка Польща)
Сілезька академія в Катовіце (Республіка Польща)
Тракійський університет (м. Стара Загора, Болгарія)
Інститут педагогічних наук (Республіка Молдова, м. Кишинів)
Комунальний заклад «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної
освіти імені Василя Сухомлинського»

XXI Міжнародна науково-практична інтернет конференція
«ПРОБЛЕМИ ТА ІННОВАЦІЇ В МАТЕМАТИЧНІЙ, ЦИФРОВІЙ,
ПРИРОДНИЧІЙ І ПРОФЕСІЙНІЙ ОСВІТІ»

28 травня 2026 року

Кропивницький – 2026

УДК 378:005.745

П78

Проблеми та інновації в математичній, цифровій, природничій і професійній освіті: збірник матеріалів XXI-ї Міжнародної науково-практичної інтернет конференції, м. Кропивницький, 28 травня 2026 року / Відп. ред. М. І. Садовий. Укладачі: М.І. Садовий, А.В. Бевз, О.М. Трифонова. Кропивницький: ІВ ЦДУ ім. В. Винниченка, 2026. 271 с.

Збірник матеріалів конференції містить основні результати наукових пошуків дослідників теоретичних і методичних проблем математичної, цифрової, природничої і професійної освіти у закладах середньої, професійної, фахової передвищої та вищої освіти. В окремі секції виділені матеріали присвячені інформаційно-комунікаційним технологіям навчання студентів та учнів, формування професійної компетентності майбутніх фахівців.

Редакційна колегія:

Садовий М.І., доктор педагогічних наук, професор (відповідальний редактор);
Ніколаєнко С.М., доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН та НААН України;
Гуржій А.М., доктор технічних наук, професор, академік НАПН України;
Бевз А.В., доктор філософії, старший викладач (відповідальний секретар);
Дубінка М.М., доктор педагогічних наук, доцент;
Заболотний В.Ф., доктор педагогічних наук, професор;
Кремінський Г.Б., доктор педагогічних наук, професор;
Кух А.М., доктор педагогічних наук, професор;
Літвінова М.Б., доктор педагогічних наук, професор;
Мартинюк О.С., доктор педагогічних наук, професор;
Сергєєва Л.М., доктор педагогічних наук, професор;
Сліпухіна І.А., доктор педагогічних наук, професор;
Стешенко В.В., доктор педагогічних наук, професор;
Трифонова О.М., доктор педагогічних наук, професор;
Цина А.Ю., доктор педагогічних наук, професор;
Чумак М.Є., доктор педагогічних наук, професор;
Гайда В.Я., доктор філософії, методист;
Дробін А.А., кандидат педагогічних наук, старший викладач;
Сіпій В.В., кандидат педагогічних наук, завідувач відділом;
Соменко Д.В., кандидат педагогічних наук, старший викладач;
Ткаченко А.В., кандидат педагогічних наук, доцент.

Матеріали подано у авторській редакції

Рекомендовано до друку вченою радою Центральноукраїнського державного
університету імені Володимира Винниченка
(протокол № **— від —.06.2026р.**)

© Центральноукраїнський державний університет
імені Володимира Винниченка

ЗМІСТ

ЗАРУБІЖНИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ЕВОЛЮЦІЙНИЙ ДОСВІД, ГОРИЗОНТИ РОЗВИТКУ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ, МАТЕМАТИЧНОЇ, ПРИРОДНИЧОЇ, ІНФОРМАЦІЙНОЇ, ЦИФРОВОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ.....	11
НІКОЛАЄНКО Сталіслав. СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ТА СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ОСВІТИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ ТА ПОВОЄННОЇ ВІДБУДОВИ	11
ПОЗНЯКОВ Валерій. РОЛЬ НАУКОВЦІВ ТА ОСВІТЯН В ПІСЛЯВОЄННОМУ ВІДНОВЛЕННІ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ	14
ДОРУНДЯК Лілія. УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ОСВІТНІЙ ЦЕНТР EPSILON В ПАРИЖІ	17
ФЕДОНЮК Віталіна. ВНЕСОК РОДИНИ КОСАЧІВ – ДРАГОМАНОВИХ У РОЗВИТОК ПРИРОДНИЧИХ НАУК В УКРАЇНІ	19
БЛЯКОВСЬКА Ольга. ТРАНСФОРМАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ВИКЛАННЯ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ	22
ХУРШУДЯН Єва, БЕВЗ Анна. ЕВОЛЮЦІЯ ПОРТАТИВНИХ ДОЗИМЕТРІВ	23
БОРИСОВА Аліна. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ЕМОЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ГРІ.....	27
ГЕНСІЦЬКА-АНТОНЮК Наталія. МАТЕМАТИЧНА ГАЛУЗЬ В УМОВАХ ПРОФІЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ.....	29
ДРОБІН Андрій. АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ ПЕДАГОГА В ЕПОХУ ГЕНЕРАТИВНОГО ШІ: ПРАКТИЧНІ ТА МОРАЛЬНІ АСПЕКТИ	31
ДУДКА Тетяна. ТРАНСФОРМАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОГО ДИСКУРСУ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ.....	34
ЄВГЕНЬЄВА Анастасія. SOFT SKILLS ЯК ВИКЛИК ДЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ ОСВІТИ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ІЗ КРАЇНАМИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ	35
ЄРЬОМЕНКО Ольга. РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ НАУКОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ У ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ.....	37
ЗІНОНОС Наталя, КІЯНОВСЬКА Наталія. БІЛІНГВАЛЬНЕ ВИКЛАДАННЯ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ В КОНТЕКСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ОСВІТИ.....	39
ЗОЩАК Лілія. АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ У МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІНАХ В ЕПОХУ ВЕЛИКИХ МОВНИХ МОДЕЛЕЙ	41
КІТОВА Ольга, ТКАЧЕНКО Ганна. ЦИФРОВА РЕАЛЬНІСТЬ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ	42
КРИШТАЛЬ Аліна, САВЧЕНКО Софія. РОЛЬ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ У ТРАНСФОРМАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІКІПЕДІЇ У 2025–2026 РОКАХ.....	45
ЛИХОЛАТ Олена. ФІЛОСОФСЬКІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «ГРАФІЧНИЙ ДИЗАЙН»	47
НАГОРНИЙ Кирило, НАГОРНА Олена. ЗАРУБІЖНИЙ ЕВОЛЮЦІЙНИЙ ДОСВІД: ВІД ОЦИФРУВАННЯ ДО ШІ-ІНФРАСТРУКТУРИ.....	49
САВЕТА Катерина. ТРАНСФОРМАЦІЯ ПОЧУТТЯ СПРАВЕДЛИВОСТІ В УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ	51

СЕРЕДА Христина, СВТУШОК Іван. УКРАЇНСЬКА ЕЛЕКТРОННА ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ОСВІТИ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ ПРОЄКТ ВІТЧИЗНЯНОЇ НАУКОВО-ОСВІТНЬОЇ КОМУНІКАЦІЇ: ЕВОЛЮЦІЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ	52
СОРОКАТИЙ Микола, ВЕЛИЧКО Лев, БІЛАШ Оксана. ОСВІТНІ ІННОВАЦІЇ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ.....	55
ЧУМАК Микола. ДИДАКТИЧНИЙ ВИМІР ІНТЕГРАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЙ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ТА DATA SCIENCE У СИСТЕМУ ВИЩОЇ ОСВІТИ.....	57
ІННОВАЦІЇ В ОСВІТІ: МЕТОДОЛОГІЧНІ, ТЕОРЕТИЧНІ, МЕТОДИЧНІ ТА ПРАКТИКО-СПРЯМОВАНІ АСПЕКТИ	59
ДРОНОВА Валентина. РОЗВИТОК ОСОБИСТІСНИХ ЯКОСТЕЙ ЗАСОБАМИ ШКІЛЬНОЇ БІОЛОГІЇ.....	59
ЛПЩИНСЬКА Христина, ГУЗИК Надія, СЕНИК Андрій. КРИТИЧНЕ МИСЛЕННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ПРИ ОЦІНЮВАННІ РИЗИКІВ В ІНЖЕНЕРІЇ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ ТА АНАЛІЗУ ЧАСОВИХ РЯДІВ.....	61
СНАЕНKOVA Oksana. STEAM EDUCATION ELEMENTS IN ENGLISH LANGUAGE CLASSES	63
БОНДАРЕНКО Роман, ЄФРЕМЕНКО Андрій. ОПОСЕРЕДКОВАНА ШУЧНИМ ІНТЕЛЕКТОМ ОЦІНКА ІОТ-ДАНИХ В СПОРТІ ТА ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ	64
ВЕРБІВСЬКИЙ Дмитрій. ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ.....	66
ГАЙДА Василь. ІНТЕГРАТИВНА ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ УЧИТЕЛЯ ПРИРОДНИЧОЇ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ОСВІТИ	68
СЕРДЮК Зоя, ГЛУШКО Альбіна. ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ ПЛОЩІ ПОВЕРХНІ ТА ОБ'ЄМУ ТІЛ ОБЕРТАННЯ ВІД ЇХ ПАРАМЕТРІВ З ВИКОРИСТАННЯМ GEOGEBRA.....	70
ГАЛАТЮК Юрій. НАВЧАЛЬНИЙ ФІЗИЧНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ ІНСТРУМЕНТ STEM-НАВЧАННЯ В УМОВАХ НУШ	72
ТКАЧУК Андрій. СУЧАСНА КЛАСИФІКАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОБНИЦТВА Й ОБРОБКИ МАТЕРІАЛІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ПРЕФІКСІВ КРАТНИХ ОДИНИЦЬ ВИМІРЮВАННЯ В МІЖНАРОДНІЙ СИСТЕМІ ОДИНИЦЬ	75
ДЕМІХОВА Світлана. KEYС-МЕТОД ТА ІГРОВІ СИМУЛЯЦІЇ ЯК ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ВИКЛАДАННЯ КУРСУ «КУЛЬТУРА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ТА ОРАТОРСЬКА МАЙСТЕРНІСТЬ ОФІЦЕРА» У ВВНЗ	78
КАЇКА Наталія. ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ВИКЛАДАННЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ ВИКЛИКІВ	80
КЛЄБА Анна. ЦИФРОВІ ІНСТРУМЕНТИ STEAM-ОСВІТИ: РОЗВИТОК ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТА ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ	83
НАРАДОВА Олена. ПРОМПТ-ІНЖИНІРИНГ ЯК ІННОВАЦІЙНА СКЛАДОВА ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ОПЕРАТОРІВ З ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ.....	84
НАРАДОВИЙ Володимир. ВПРОВАДЖЕННЯ МЕТОДІВ АГЕНТНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ТА КЛІТИННИХ АВТОМАТІВ ЯК ІННОВАЦІЙНОГО ЦИФРОВОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ У ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНІЙ ОСВІТІ.....	86
САВЧЕНКО Вадим, КОХАН Олександр. УКРАЇНСЬКА ЕЛЕКТРОННА ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ОСВІТИ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ РЕСУРС ДЛЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ ТА НАУКОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ.....	88

The integration of STEAM into English lessons offers several pedagogical advantages:

- 1) Enhanced language skills: Students improve their speaking, listening, reading, and writing through purposeful communication.
- 2) Increased motivation: Hands-on activities and real-world tasks make learning more enjoyable and meaningful.
- 3) New skills development: creativity, critical thinking, problem-solving, and collaboration are naturally embedded in STEAM tasks.
- 4) Deeper conceptual understanding: Students connect linguistic knowledge with scientific, technological, and artistic concepts.
- 5) Boosted self-confidence: learners become active participants in the learning process and gain confidence through project completion and group success.

For example, students should be able to use mobile apps such as Movavi Clips, VivaVideo, InShot, Filmora Go and others.

Incorporating STEAM in ELT fosters holistic development, preparing students to use English confidently in academic, professional, and everyday contexts. It also strengthens learners' ability to access global scientific and technological knowledge, contributing to lifelong learning.

REFERENCES

1. Khidirova Nilufar INTEGRATING THE STEAM APPROACH INTO ENGLISH LANGUAGE LESSONS. London International Monthly Conference on Multidisciplinary Research and Innovation (LIMCMRI), 2025. 2(2), 270-273.
2. Yakman, G. STEAM Education: An Overview of Creating a Model of Integrative Education. Virginia Polytechnic Institute and State University, 2008. 28 p.
3. Richards J.C. and Rodgers T.S. Approaches and Methods in Language Teaching. 3rd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2014. 273 p.
4. Wright, A. Arts and Language Learning: The Role of Creativity in Language Education. – Oxford: Oxford University Press, 2015. 189 p.

Харківська державна академія фізичної культури

БОНДАРЕНКО Роман – здобувач освіти третього рівня, кафедри легкої атлетики Харківської державної академії фізичної культури.

ЄФРЕМЕНКО Андрій – кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, доцент кафедри легкої атлетики Харківської державної академії фізичної культури.

ОПОСЕРЕДКОВАНА ШУЧНИМ ІНТЕЛЕКТОМ ОЦІНКА ІОТ-ДАНИХ В СПОРТІ ТА ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ

Сучасний етап розвитку спортивної науки характеризується феноменом, зумовленим цифровізацією. Його сутність полягає в тому, що традиційні емпіричні методи спостереження поступаються місцем в прийнятті рішень на

основі даних. Тісна взаємодія в розвитку штучного інтелекту (ШІ) та Інтернету речей (IoT) прискорює створення інтелектуальних систем, здатних не лише сприяти підвищенню результативності рухового навчання, але й суттєво мінімізувати ризики для здоров'я. Насамперед тому, що ШІ забезпечує можливість для аналітичної обробки великих масивів даних, а IoT через мережу датчиків дозволяє здійснювати безперервний збір фізіологічних та біомеханічних показників у режимі реального часу [3].

Розглянуте вище поєднання реалізується в різноманітних за структурою підходах до моніторингу, що включають рівень сприйняття, мережевий рівень та прикладний рівень. Рівень сприйняття пов'язаний з використанням різних пристроїв (GPS-трекери, акселерометри, пульсометри та гіроскопи), що розглядаються як складова (додаткова або повноцінна) екіпірування атлетів. Необхідною умовою надійності цього рівня є забезпечення синхронізації та сумісності даних із різних джерел [1]. Означене забезпечується надійними протоколами передачі та централізованими репозиторіями.

Методологічна основа оцінки даних в таких системах (мережевий рівень) базується на складних математичних алгоритмах. Одним із ефективних підходів є використання методу узгоджених градієнтів у поєднанні зі штучними нейронними мережами, а для очищення сигналів від шумів, викликаних артефактами руху, застосовуються фільтри Калмана та короткочасне перетворення Фур'є для вилучення ознак із фізіологічних сигналів [4]. Такі мережеві моделі демонструють високу точність у прогнозуванні фізичної активності, визначення чинників ризику спортивного травматизму.

У сфері освіти фахівців з фізичного виховання та спорту поєднання IoT та ШІ дозволяють вдосконалювати класичні моделі викладання, роблячи їх більш індивідуалізованими та науково обґрунтованими (прикладний рівень в цьому дослідженні). Використання мікрокурсів, групових чатів з підтримкою ШІ та ШІ, як тьютора, сприяє підвищенню ефективності навчання порівняно з традиційними методами [2]. Системи на основі алгоритму золотого синуса дозволяють об'єктивно оцінювати якість викладання та прогрес студентів, забезпечуючи зростання рівня залученості та результатів рухового навчання.

Незважаючи на значні переваги, широке впровадження інтелектуальних систем стикається з типовими проблемами інформатизованого суспільства – захист персональних даних, етичні чинники використання ШІ та висока вартість обладнання. Крім того, залишається актуальною проблема обмеженого терміну служби батарей носимих пристроїв та необхідність забезпечення їх стійкості в екстремальних погодних умовах.

Таким чином, взаєморозвиток ШІ та IoT формує фундамент для створення розумного, безпечного та високоефективного спортивного середовища майбутнього.

СПИСОК ДЖЕРЕЛ

1. Chen Z., Dai X. Utilizing AI and IoT technologies for identifying risk factors in sports. *Heliyon*. 2024. Vol. 10. e32477. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e32477>
2. Onifade O. T., Ogunnowo G. O., Moronfolu R. A. The role of artificial intelligence (AI) in revolutionising sports performance and management. *Unizik Journal of Educational Research*,

Science and Vocational Studies (UJERSVOCS). 2025. Vol. 1, No. 1. P. 489–502.
<https://unilaws.org/ujervs>

3. Yu H., Mi Y. Application Model for Innovative Sports Practice Teaching in Colleges Using Internet of Things and Artificial Intelligence. *Electronics*. 2023. Vol. 12. 874.
<https://doi.org/10.3390/electronics12040874>

4. Yu Yang. Application of wearable devices based on artificial intelligence sensors in sports human health monitoring. *Measurement: Sensors*. 2024. Vol. 33. 101086.
<https://doi.org/10.1016/j.measen.2024.101086>

Житомирський державний університет імені Івана Франка

ВЕРБІВСЬКИЙ Дмитрій – доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри комп'ютерних наук та інформаційних технологій Житомирського державного університету імені Івана Франка.

ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРИ

Інтеграція цифрових технологій в освітній простір України є одним з пріоритетних напрямів розвитку професійної освіти, оскільки сприяє формуванню конкурентоспроможних якостей здобувачів освіти та забезпечує їх підготовку до професійної діяльності в умовах сучасного інформаційного суспільства. У зв'язку з чим центральним завданням педагога є використання цифрових технологій в освітньому процесі з урахуванням індивідуальних здібностей студентів.

Цифрові освітні технології – це сукупність методів, засобів, програмно-технічних ресурсів і цифрових інструментів, що використовуються для організації, реалізації, підтримки та вдосконалення освітнього процесу з метою підвищення ефективності навчання, розвитку компетентностей здобувачів освіти та забезпечення інтерактивної взаємодії між учасниками освітнього процесу. Метою застосування цифрових технологій є також успішна соціалізація студентів [1].

Питання застосування цифрових технологій за останні кілька років було широко висвітлено у наукових статтях та дослідженнях, зокрема у працях вітчизняних учених: В. Бикова, Н. Морзе, В. Кухаренка, Л. Карташової, С. Семерікова та інших. Проблема підготовки майбутніх фахівців в умовах цифровізації освіти розглянуто в працях Р. Гуревича, Н. Мирончук, А. Прокопенко, М. Садового, О. Трифонової та ін.

Серед можливостей цифрових технологій у підготовці здобувачів вищої освіти відзначають: підвищення мобільності виконання завдань та вивчення матеріалів; підвищення мотивації студентів; індивідуалізація процесу навчання; збільшення наочності матеріалів; здійснення оперативного зворотного зв'язку з викладачем; забезпечення миттєвого доступу студентів до результатів одразу після проходження завдання.

Цифрові технології дозволяють зробити процес навчання диференційованим, вибудувувати його відповідно до потреб кожного окремого